

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 3

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Мирломинович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлари доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxamatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Ashurova A. Umida.**
THE SIGNIFICANCE OF MUTATIONS IN THE INTERLEUKIN-1B GENE IN THE DEVELOPMENT OF ATONIC POSTPARTUM HEMORRHAGE.....10

HEALTHCARE

2. **Mirzakarimova A. Malohat, Kurbanbaeva Zh. Amangul, Tetyukhina G. Larisa.**
MEDICAL AND PROPHYLACTIC TECHNOLOGIES OF MONITORING OF ATMOSPHERIC AIR POLLUTION BY CHEMICAL POLLUTANTS AND ISSUES OF STUDYING THE PATHOGENESIS OF DISEASES OF THE POPULATION ASSOCIATED WITH EXPOSURE TO ENVIRONMENTAL FACTORS.....17
3. **Asadov A. Damin, Khakimov A. Valikhan, Mamajonov O. Shokhrukhmirzo, Shayunusov S. Bunyodjon.**
THE MAIN DIRECTIONS OF TRANSFORMATION OF TRAINING, RETRAINING AND CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION OF MANAGERS IN THE HEALTHCARE SYSTEM OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....23

THERAPY

4. **Kityan A. Sergey.**
COMPREHENSIVE CHARACTERIZATION OF THE CURRENT EPIDEMIOLOGICAL SITUATION REGARDING THE INCIDENCE AND PREVALENCE OF CHRONIC HEART FAILURE(LITERARY REVIEW).....30

SURGERY

5. **Arziev A Ismoil, Mamanov Ch Muxammad., Arzieva B Gulnora.**
DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS FOR COMPLICATED FORMS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS.....36
6. **Mamanov Ch. Muxammad., Arziev A. Ismoil, Arzieva B. Gulnora.**
POSSIBILITIES OF MODERIN RADIATION METODS IN THE DIAGNOSIS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS AND ITS COMPLICATIONS.....44
7. **Rustamov U. Sardor, Arziev A. Ismoil.**
CLINICAL RATIONALE FOR MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH ACUTE CHOLECYSTITIS WITH A HIGH RISK OF SURGERY AND ANESTHESIA.....52
8. **Pakirdinov S. Alisher, Nuritdinov T. Arifjon., Temirov Ch. Pulat.**
SURGICAL TREATMENT OF MEDIAGASTRIC ULCERS.....62
9. **Ikramova D. Farida, Musashaykhov T. Khusanbay.**
ANTISEPTICS IN THE TREATMENT OF PURULENT COMPLICATIONS AFTER ABDOMINAL OPERATIONS.....70
10. **Ruziboyev A. Sanjar, Sadikov A. Rustam. Allaberdiev A. Ne'mat.**
EFFICIENCY COMPARISON OF A MODIFIED METHOD FOR ALLOPLASTY OF INGUINAL HERNIA IN AN EXPERIMENTAL.....75
11. **Musashaykhov T. Khusanbay, Ikramova D. Farida, Musashaykhov Kh. Umidjon.**
WAYS TO IMPROVE THE COMPLEX TREATMENT OF PUTUROUS DISEASES IN PATIENTS WITH DIABETES.....83
12. **Ahmedov K. Gayrat, Tashkenbayev R. Firdavs, Gulamov M. Olimjon, Toirov S. Abduxomit.**
BARIATRIC SURGERY AND THEIR COMPLICATIONS.....91

13. **Khursanov E. Yokub, Makhmudov B. Saydinjon, Kurbaniyazov B. Zafar.**
MODERN METHODS OF TREATMENT OF NON-TENSIONED HERNIOPLASTY FOR UMBILICAL HERNIA.....100
14. **ABDUVALIEVA M. Chulpanoy, KADIROV Z. Komiljon, KHALILOV K. Shukrullo**
A NUMBER OF ERRORS IN THE DIAGNOSIS OF ACUTE APPENDICITIS IN CHILDREN.....109

CHILDREN SURGERY

15. **Khalilov K. Shukrullo, Abduvalieva M. Chulpanoy, Kadirov Z. Komiljon.**
TREATMENT AND DIAGNOSIS OF DUODENAL ULCER DISEASE IN CHILDREN.115

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

16. **Eshonkulov T. Golibjon.**
FUNCTIONAL DISORDERS AND THEIR PREVENTION IN DENTAL DISEASES.....120
17. **Hojiyev H. Xurshid.**
THE ROLE OF PATHOGENETIC FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF CHRONIC APICAL PERIODONTITIS.....125
18. **Rizaev A. Eler, Khasanov K. Fazyl.**
THE RESULTS OF STUDIES OF THE STATE OF ANS IN PATIENTS WITH GLOSSODYNIA.....131
19. **Turaeva A. Firuza.**
IMMUNOBIOCHEMICAL MARKERS IN PATIENTS WITH GENERALIZED PARODONTITIS.....136
20. **Bekjanova E. Olga, Olimdjonov J. Kamron.**
MECHANISMS OF COMORBIDITY OF PERIODONTITIS AND INFLAMMATORY BOWEL PATHOLOGY.....144
21. **Badriddinov B. Baxrom.**
INDICATIONS FOR EARLY DIAGNOSIS AND ORTHODONTIC EXAMINATION OF HIGH JAW PROTRUSIONS IN CHILDREN.....151
22. **Eshonkulov Sh.B.**
THE EFFECT OF ANTIBACTERIAL PHOTODYNAMIC THERAPY ON THE SENSITIVITY OF MICROBES ISOLATED FROM YOUNG CHILDREN WITH PURULENT-INFLAMMATORY DISEASES OF THE MAXILLOFACIAL REGION.....160
23. **Idiyev E. Gayrat, Rakhimov Sh. Shokhrukh.**
INDICATIONS FOR DETERMINING THE CONDITION OF THE ORAL ORGANS IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS.....166
24. **Fattakhov A. Ravshan, Nuritdinov A. Ulugbek.**
DISC DISLOCATIONS OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINTS (LITERATURE REVIEW).....171

OTORHINOLARYNGOLOGY

25. **Gulyamov B. Sherzod., Karabaev E. Khurram., Khamrakulova O. Nargiza.**
SURGICAL TREATMENT OF CONGENITAL ATRESIA OF THE EXTERNAL AUDITORY CANAL IN CHILDREN.....177
26. **Gulyamov B. Sherzod., Karabaev E. Khurram., Khamrakulova O. Nargiza.**
DIAGNOSIS OF CONGENITAL ANOMALIES OF THE EXTERNAL AND MIDDLE EAR IN CHILDREN.....190

27. **NASRETDINOVA T. Makhzuna., OMONOVA Sh. Maftuna**
SURUNKALI POLIPOZ RINOSINUSITLARNI DAVOSINI
OPTIMALLASHTIRISH.....199

PEDIATRICS

28. **Kadirov Z. Komiljon, Abduvalieva M. Chulpanoy, Khalilov K. Shukrullo.**
ACUTE PURULENT DESTRUCTIVE PNEUMONIA IN CHILDREN.....205

PSYCHONEUROLOGY

29. **Khakimova Z. Sakhiba, Khamdamova K., Bektashev B. Rakhmatullo, Abdullayeva Z. Kamola.**
THE SIGNIFICANCE OF LIQUORODYNAMIC DISTURBANCES IN THE
PATHOGENESIS OF DISCIRCULATORY ENCEPHALOPATHY 380.....211
30. **Yanova U. Elvira.**
ASSESSMENT OF CIRCULATORY DISORDERS IN THE VERTEBROBASILAR ZONE
IN KIMMERLE ANOMALY.....217

ANESTEZIOLOGY

31. **Nematulloev K. Tukhtasin , G'oyibov S. Salim.**
THE INFLUENCE OF SPINAL ANESTHESIA ON THE PROLONGATION OF THE QT
INTERVAL IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS.....226
32. **Sadikova A.Minura.**
THE QUESTION OF CHOOSING THE OPTIMAL OPTION OF ANESTHESIOLOGICAL
MANAGEMENT WHEN CARRYING OUT RECONSTRUCTIVE PLASTIC SURGERY IN
PATIENTS WITH POST-CLEAR CONTRACTURES OF THE FACE, NECK AND
CHEST.....233
33. **Sadikova A.Minura.**
ALGORITHM FOR MAINTAINING AIRWAY PATESTITV FOR VARIOUS CLINICAL
SITUATIONS RELATED TO CONTRACTURES NECK DURING OPERATIVE
INTERVENTIONS IN RECONSTRUCTIVE PLASTIC SURGERY.....240

ONCOLOGY AND RADIOLOGY

34. **Nasretdinova T. Makhzuna, Ulmasov G. Firdavs, Rakhimov Kh. Zhakhongir.**
BRONCHOPULMONARY COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH LARYNGEAL
CANCER.....248
35. **Nasretdinova T. Makhzuna, Ulmasov G. Firdavs, Rakhimov Kh. Zhakhongir.**
CLINICO-MORPHOLOGICAL GROUPING OF BENIGN TUMOURS, CYSTS,
GYPERPLASTIC AND DYSTROPHIC TUMOUR-LIKE DISEASESOF THE
LARYNX.....254
36. **Ruziboyev A. Sanjar, Nosirov B. Akhtam, Amonov R. Ravshanovich.**
RESULTS OF TREATMENT WITH ACUTE GASTRIC BLEEDING DUE TO STOMACH
TUMORS.....261
37. **Zhumanov E. Ziyadulla, Khamidov A. Obid, Gaybullayev O, Sherzod.**
MORPHOLOGICAL ASPECTS OF FIBROBLASTIC MENINGIOMA OF THE BRAIN
DETERMINED BY MAGNETIC RESONANCE TOMOGRAPHY EXAMINATION.....268
38. **Khamidov A. Obid, Zhumanov E. Ziyadulla, Beknazarova N, Xolniso.**
MORPHOLOGICAL ANALYSIS OF XANTHOGRANULEMATOSIS CHOLECYSTITIS
DETERMINED BY ULTRASOUND EXAMINATION.....274

39. **Ametova S. Alie, Khodjibekova M. Yulduz, Ziyadullaev Kh. Shukhrat.**
ULTRASOUND PATTERNS INDICATING OSTEOCHONDRAL CHANGES IN MEDIUM AND SMALL JOINTS OF THE EXTREMITIES VARY AMONG THE PRIMARY TYPES OF ARTHROPATHY.....280

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

40. **Khudoykulova V. Farida, Kalonov S. Sohibjon.**
THE ROLE OF LIFESTYLE MODIFICATION AND EATING HABITS IN NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEAS.....291

MORPHOLOGY

41. **Oripov S. Firdavs, Togayeva S. Gulnora.**
REACTIVE CHANGES IN THE MORPHOFUNCTIONAL STATE OF THE PANCREAS IN VARIOUS PATHOLOGICAL CONDITIONS OF ORGANS AND SYSTEMS OF THE BODY (REVIEW ARTICLE).....299
42. **Kuliyev A. Azad, Karabaev G. Aminjon.**
A POINT ASSESSMENT OF THE GENERAL CONDITION OF RATS THAT SUFFERED A 10-MINUTE CLINICAL DEATH.....311
43. **Kuliyev A. Azad, Karabaev G. Aminjon.**
DYNAMICS OF CHANGES IN THE RELATIONSHIP OF HORMONES OF THE REPRODUCTIVE SYSTEM OF FEMALE RATS IN THE POST-INTENSIVE CARE PERIOD, AFTER MODELING A 10-MINUTE CLINICAL DEATH.....317
44. **Khamidova M. Farida, Ismailov M. Jasur, Sulaymanova J. Mariya.**
PATHOMORPHOFUNCTIONAL STATE OF THE LARRYNGE UNDER NORMAL AND PATHOLOGICAL CONDITIONS IN EXPERIMENTAL LARYNGITIS.....324
45. **Radjabov B. Akhtam.**
MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF INDICATORS OF PHYSICAL DEVELOPMENT OF MALES IN POSTNATAL ONTOGENESIS AND IN CHRONIC ALCOHOLISM.....334
46. **Khamidova M. Farida, Yakubov Z. Munis.**
TRANSFORMATION OF THE MUCOUS MEMBRANE OF THE ARTIFICIAL VAGINA CREATED FROM THE LARGE INTESTINE.....339
47. **Urunova A. Mashxura, Pirmatov V. Salikh, Sadullayev E. Sadikjon.**
COMPARATIVE ANALYSIS OF MORPHOLOGICAL CHANGES IN MYOCARDIAL STRUCTURE DURING DEATH OF PREMATURE DICHORIAL DIAMNIOTIC TWINS.....349
48. **Toshmamatov N. Bakhtiyor, Djumanova E. Nargiza.**
CHANGES IN THE MORPHOLOGICAL PARAMETERS OF THE GASTRIC MUCOSA AND THE BASE OF THE GASTRIC MUCOSA OF WHITE RATS IN POLYPRAGMAZY.....355
49. **Ismailova A. Jadida, Ermekbaeva U. Arkbal, Zinatdinova K. Indira.**
STUDY OF MORPHOLOGICAL MANIFESTATIONS OF EOSINOPHILIC ESOPHAGITIS.....361

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

50. **Makhkamov N.J., Nazarov I.R.**
CLINICAL-MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE AVASCULAR NECROSIS OF THE SON SUEBEA AFFECTED BY COVID-19.....367
51. **Tilyakov A. Xasan, Tilyakov B. Aziz, Temurov A. Alisher, Shukurov N. Fayzullakhon.**
EXPERIENCE IN PERFORMING OPERATIONS IN PATIENTS WITH A FRACTURE OF THE PROXIMAL FEMUR WITH A RISK OF DEEP VEIN THROMBOSIS.....372

52. **Husainboev D. Shokhrukhbek.**
SYMPTOMS, ETIOLOGY AND TYPES OF TREATMENT OF SHOULDER JOINT INJURY INJURIES (LITERATURE REVIEW).....379

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

53. **Turonov S. Bobur, Iskandarova A. Malika.**
IRIDOLOGY AS A PROMISING DIAGNOSTIC METHOD IN CLINICAL PRACTICE AND FORENSIC MEDICINE (LITERATURE REVIEW).....385
54. **Turonov S. Bobur, Iskandarov I. Alisher.**
VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF IRIDOLOGY VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF IRIDOLOGY.....391
55. **Indiaminov I. Sayit, Kamalov Sh. Sherzod.**
CURRENT STATE OF FORENSIC MEDICAL DIAGNOSTICS OF INJURIES RESULTING FROM FALLS FROM A MOVING VEHICLE (LITERATURE REVIEW).....396

ENDOCRINOLOGY

56. **Kholikova O. Adliya, Halimova Yu. Zamira, Mavlyanova U. Gulkhida, Negmatova Sh. Gulzoda.**
COMPARATIVE ASSESSMENT OF DIAGNOSTIC RESULTS IN PATIENTS WITH ACROMEGALY ACCORDING TO THE REGISTRY DATA.....403

INFECTIOUS DISEASES

57. **Dzhumaeva S. Nasiba, Karamatullaeva E. Zebo.**
CONSEQUENCES OF MUMPS INFECTION IN ADULTS (BASED ON THE EXAMPLE OF SAMARKAND REGION).....412
58. **Samibaeva Kh. Umida.**
THE SIGNIFICANCE OF ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN THE NEW CORONAVIRUS INFECTION COVID-19 (LITERATURE REVIEW).....420
59. **Yarmuxamedova K. Mahbuba, Yakubova S. Nigina, Kuchkarova A. Shirina, Baymirzaev I. Abdusodik.**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF MEASLES IN THE SAMARKAND REGION.....428

OPHTHALMOLOGY

60. **Allayarov T. Azimbek, Rizaev A. Jasur, Yusupov A. Amin.**
ASSESSMENT OF STATISTICAL DATA ON DIABETIC RETINOPATHY IN SAMARKAND.....434

UROLOGY

61. **Gafarov R. Rushen.**
PHARMACOLOGICAL AND CLINICAL ASPECTS OF PHOSPHODIESTERASE TYPE 5 INHIBITORS IN THE TREATMENT OF ERECTILE DYSFUNCTION.....439

CLINICAL PHARMACOLOGY

62. **Saidova A. Shakhnoza, Musayeva J. Lola, Pulatova I. Nargiza, Pulatova B. Durдона, Abdusamatova Z. Dilorom, Avazova N. Gulchekhra.**
CLINICAL PHARMACOLOGY OF MINERALOCORTICOID RECEPTOR ANTAGONISTS AND THEIR USE IN TREATMENT OF INTERNAL DISEASE PATHOLOGY.....451

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ
ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

УДК: 616.71-007.152-07

KHOLIKOVA ADLIYA OMONULLAYEVNA
HALIMOVA ZAMIRA YUSUFOVNA
MAVLYANOVA GULHIDA UMARDJANOVNA
Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center
of Endocrinology named after. acad. Y. Kh. Turakulova
NEGMATOVA GULZODA SHUKHRATOVNA
Department of Endocrinology, Samarkand State Medical University

**COMPARATIVE ASSESSMENT OF DIAGNOSTIC RESULTS IN PATIENTS WITH
ACROMEGALY ACCORDING TO THE REGISTRY DATA**

For citation: Kholikova O. Adliya, Halimova Yu. Zamira, Mavlyanova U. Gulkhida, Negmatova Sh. Gulzoda. Comparative assessment of diagnostic results in patients with acromegaly according to the registry data // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 3, pp. 403-411

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12733039>

ABSTRACT

Acromegaly is a disease characterized by growth hormone (GH) hypersecretion, multisystem comorbidities, and increased mortality (1, 2). Some studies estimate the incidence of acromegaly to be 86-240 people per million population [3,4], in other studies, although its prevalence is estimated at 40-70 people per million [5,6]. Despite the striking clinical manifestations of acromegaly, diagnosing the disease in the early stages can be difficult due to its hidden nature, which means that neither the patient, nor his relatives, nor doctors may notice these changes. Unfortunately, a significant amount of time can pass between the initial appearance of symptoms of the disease and diagnosis, from 3-5 to 7-10 years [7-9]. Delayed diagnosis and, consequently, lack of timely initiation of treatment lead to the development of severe complications of the disease and an increased risk of mortality [7,10,eleven]. Additionally, delay in diagnosis has been associated with decreased quality of life [9,12], psychosocial disorders, including depression, body image distortion and social withdrawal [13,14].

Keywords: IGF-1, growth hormone, magnetic resonance imaging, microadenoma, acromegaly.

ХОЛИКОВА АДЛИЯ ОМОНУЛЛАЕВНА
ХАЛИМОВА ЗАМИРА ЮСУФОВНА
МАВЛЯНОВА ГУЛХИДА УМАРЖАНОВНА
Республиканский специализированный научно-практический
медицинский центр эндокринологии им. акад. Ё. Х. Туракулова
НЕГМАТОВА ГУЛЗОДА ШУХРАТОВНА
Самаркандский государственный медицинский университет

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ДИАГНОСТИКИ БОЛЬНЫХ АКРОМЕГАЛИЕЙ ПО ДАННЫМ РЕГИСТРА

АННОТАЦИЯ

Акромегалия - это заболевание, характеризующееся гиперсекрецией гормона роста (ГР), мультисистемными сопутствующими заболеваниями, и повышенной смертностью [1, 2]. По оценкам некоторых исследований, частота акромегалии составляет 86-240 человек на миллион населения [3, 4], в других же исследованиях хотя ее распространенность оценивают в 40-70 человек на один миллион [5, 6]. Несмотря на яркие клинические проявления акромегалии, диагностика заболевания на ранних стадиях может быть затруднена из-за его скрытой природы, а это означает, что ни пациент, ни его родственники, ни врачи могут не заметить этих изменений. К сожалению, между первоначальным появлением симптомов заболевания и постановкой диагноза может проходить значительное время, от 3-5 до 7-10 лет [7-9]. Запоздалость диагностики и следовательно, отсутствию своевременного начала лечения, приводят к развитию тяжелых осложнений заболевания и повышению риска смертности [7, 10, 11]. Кроме того, задержка в постановке диагноза была связана с ухудшением качества жизни [9, 12], психосоциальными нарушениями, включая депрессию, искажение образа тела и социальную замкнутость [13, 14].

Ключевые слова: ИФР-1, гормон роста, магнотно-резонансная томография, микроаденома, акромегалия.

ХОЛИҚОВА АДЛИЯ ОМОНУЛЛАЕВНА

ҲАЛИМОВА ЗАМИРА ЮСУФОВНА

МАВЛЯНОВА ГУЛҲИДА УМАРЖАНОВНА

Акад. Ё. Х. Тўрақуловномадаги Республика ихтисослаштирилган
эндокринология илмий-амалий тиббиёт маркази

НЕГМАТОВА ГУЛЗОДА ШУХРАТОВНА

Самарқанд давлат тиббиёт университети Эндокринология кафедраси

АКРОМЕГАЛИЯСИ БЎЛГАН БЕМОРЛАРДА ДИАГНОСТИК НАТИЖАЛАРНИ РЕГИСТР МАЪЛУМОТЛАРИ БЎЙИЧА ҚИЁСИЙ БАҲОЛАШ

АННОТАЦИЯ

Акромегалия – ўсиш гормони (ЎГ) юқори секрецияси, кўп тизимли касалликлар ва ўлимнинг ортиши билан тавсифланадиган касаллик (1, 2). Баъзи тадқиқотлар акромегалия билан касалланиш даражасини 1 миллион аҳолига 86-240 кишини ташкил қилишини кўрсатса [3,4], бошқа тадқиқотларда, унинг тарқалиши 1 миллион аҳолида 40-70 кишини ташкил қилади. [5,6]. Акромегалиянинг ўзига ҳос клиник кўринишларига қарамай, касалликнинг дастлабки босқичларида ташхис қўйиш унинг яширин табиати туфайли қийин бўлиши мумкин, яъни бемор ҳам, унинг қариндошлари ҳам, шифокорлар ҳам бу ўзгаришларни сезмаслиги мумкин. Афсуски, касалликнинг дастлабки белгилари пайдо бўлиши ва ташхис қўйиш ўртасида 3-5 йилдан 7-10 йилгача сезиларли вақт ўтиши мумкин. [7-9]. Кечиктирилган ташхис ва натижада даволанишни ўз вақтида бошламаслик касалликнинг оғир асоратларининг ривожланишига ва ўлим хавфининг ошишига олиб келади. [7,10,11]. Бундан ташқари, ташхиснинг кечикиши ҳаёт сифатининг пасайиши билан боғлиқ. [9,12], руҳий-ижтимоий касалликлар, жумладан депрессия, тана тузилишининг бузилиши ва ижтимоий муҳитини ўзгаришига олиб келади [13,14].

Калит сўзлар: ИЎО-1, ўсиш гормони, магнит-резонанс томография, микроаденома, акромегалия.

За последние годы в диагностике акромегалии было достигнуто несколько ключевых достижений, которые включают разработку анализов с повышенной чувствительностью к ГР

и инсулиноподобного фактора роста-1 (ИФР-1) [15, 16]. Также, широкое использование магнитно-резонансной томографии (МРТ) для исследования гипофиза [17], автоматизированное программное обеспечение для оценки физических изменений, связанных с заболеванием [18], и несколько новых терапевтических подходов [19]. Несмотря на это, диагноз этих пациентов, по-видимому, не изменился за более чем 25 лет, также как и признаки и симптомы, связанные с заболеванием [9]. Большинство пациентов на момент установления диагноза все еще имеют яркую клиническую симптоматику и ряд осложнений, что позволяет предположить, что акромегалия остается клинически недооцененной.

Вместе с тем, акромегалия порой может сопровождаться явно нормальной концентрацией и динамикой ГР, умеренными клиническими проявлениями или их отсутствием, а также опухолями гипофиза, которые слишком малы, чтобы их можно было обнаружить с помощью МРТ. В таких случаях важное значение имеет измерения ИФР-1 в диагностике [20].

Целью нашего исследования было проведение оценки степени охвата современными методами диагностики и лечения пациентов, вошедших в регистр больных акромегалией по РУз.

Материалы и методы исследования. Объектом исследования явились 526 больных с соматотропными аденомами гипофиза, которые вошли в регистр акромегалии РУз и состоят на диспансерном учете в эндокринных диспансерах РУз. Всем 526 пациентам с акромегалией проводились общеклинические исследования; биохимические, гормональные (исследование базального уровня гормонов гипофиза и периферических желез; определение суточного и тестированного уровней ГР, ИФР-1); КТ/МРТ гипоталамо-гипофизарной области; ультразвуковое исследование внутренних органов и щитовидной железы, органов малого таза; нейроофтальмологические исследования (острота зрения, глазное дно и поля зрения). В нашей работе мы провели оценку степени охвата наших больных современными методами диагностики и лечения акромегалии, сравнивая их между больными, у которых диагноз установлен до 2007г (1 группа- 324 больных) и соответственно начато лечение и больными, у которых установлен диагноз и начато лечение в период с 2007 по 2018гг (2 группа – 202 больных).

Результаты и их обсуждение. По данным регистра больных акромегалией по РУз, из 526 больных, взятых на учет, КТ/МРТ исследования проведены у 461, из них в 1 группе – 268 больным, во 2 группе – 193 больным (табл.1.)

Таблица 1

Результаты КТ/МРТ исследований больных акромегалией.

	КТ/МРТ Гипофиза	1 группа (n=268)	2 группа (n= 193)
		Количество больных	
Микроаденома		4 (1,5%)	9 (4,7%)**
Макроаденомы	Мезоаденома	13 (4,95%)	25 (12,9%)**
	Макроаденома	103 (38,4%)	92 (47,8%)*
	Гигантская	57 (21,3%)	32 (16,6%)*
Остаточная ткань		35 (13%)	28 (14,4%)
Синдром пустого турецкого седла (СПТС)		56 (20,9%)	7 (3,6%***)
Всего		268 (100%)	193 (100%)

Примечание: *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001

Полученные результаты показали, что в 1 группе микроаденомы составили 1,5%, что в 1,5 раза меньше, чем во второй группе (4,7%, p<0,01). В обеих группах преобладают макроаденомы (1 гр.- 38,4%, 2 гр. – 47,8%) и гигантские (1 гр.- 21,3%, 2 гр. – 16,6%) аденомы гипофиза. В то же время, с течением времени уменьшились гигантские аденомы и увеличилась выявляемость мезоаденом (1 гр.- 4,9%, 2 гр. – 12,9%) и микроаденом (1 гр.- 1,5%, 2 гр. – 4,7%). Учитывая длительность заболевания, в первой группе было больше СПТС (1 гр.-

20,9%, 2 гр. – 3,6%), что связано с тем, что пациенты в этой группе имели длительность заболевания более 10 лет и получили лучевую терапию. Далее по данным регистра мы изучали основные диагностические маркеры акромегалии, такие как уровни ГР и ИФР -1 (табл.2).

Таблица 2

Взаимосвязь между размером аденом гипофиза и уровнями ГР и ИФР -1.

КТ/МРТ Гипофиза	Кол-во	n=461	
		ГР, mUI/l	ИФР -1, ng/ml
Микроаденома	13	18,1±4,5	480±45,3
Мезоаденома	38	27,4±3,3***	536,4±31,4**
Макроаденома	195	29,9±1,8***	585,6±15,8***
Гигантская	89	42,6±3,4***	726,4±29***
Остаточная ткань	63	9,02±0,74***	438,8±21,02***
СПТС	63	4,44±0,63	277,1±18,7

Примечание: *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001

Результаты исследований показали, что самые высокие уровни ГР (42,6±3,4 mUI/l, p<0,001) и ИФР-1 (726,4±29 ng/ml, p<0,001) были характерны для гигантских аденом гипофиза. При макроаденомах ГР (29,9±1,8mUI/l, p<0,001) и ИФР-1 (585,6±15,8ng/ml, p<0,001) и мезоаденомах ГР (27,4±3,3mUI/l, p<0,001) и ИФР-1 (536,4±31,4ng/ml, p<0,001) также выявлены значительно высокие исследуемые параметры. Хотя уровни гормонов при микроаденомах ниже, чем в предыдущих случаях (ГР -18,1±4,5mUI/l, p<0,00; и ИФР-1 - 480,0±45,3ng/ml, p<0,001), но они уже являются активными и требуют необходимого лечения. У больных, получавших лучевую терапию и/или оперативное лечение, с длительностью болезни более 10 лет, МРТ картина была в виде СПТС или же имелась остаточная ткань. Нужно отметить, что при остаточной ткани, хотя клинически была картина неактивной аденомы, уровни гормонов у части пациентов были еще выше значений, требуемых современным консенсусом (ГР -9,02±0,74 mUI/l p<0,001; ИФР-1 -438,8±21,02 ng/ml, p<0,001). При СПТС (ГР -4,44±0,63mUI/l; ИФР-1 -277,1±18,7ng/ml) как клинически, так и биохимически, наблюдалась неактивная акромегалия, но с имеющимися рядом осложнений.

Далее мы изучили корреляционная связь между размерами аденом гипофиза и рядом других параметров (табл.3).

Таблица 3

Корреляционная связь между характером роста опухоли и другими параметрами.

Исследуемые параметры	Остаточная ткань	Мезоаденомы	Макроаденомы	Гигантские АГ
ГР	r=-0,19*	r=0,19*	r=0,24*	r=0,36**
ИФР -1, ng/ml	r=-0,15*	-	r=0,21*	r=0,35**
Мужской пол	-	-	-	r=0,1*
Огрубение конечностей	r=0,1*	-	-	-
Снижение потенции	-	-	-	r=0,11*
Akantosisnigr	-	-	-	r=0,13*
Акне	-	-	-	r=0,24*
Профузная потливость	-	-	-	r=0,09*

Примечание: *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001

Результаты показали, аденомы гипофиза высоко коррелируют с уровнями гормонов, самые большие размеры опухолей имеют прямую корреляцию с такими внешними проявлениями активности процесса, как черный акантоз (r=0,13, p<0,05), акне(r=0,24, p<0,05), потливость (r=0,09, p<0,05), а сохраняющиеся огрубения конечностей или отсутствие их динамики указывают на наличие остаточной ткани опухоли (r=0,1, p<0,05).

Обсуждение результатов. Одним из современных методов диагностики опухолей

гипофиза является МРТ/КТ головного мозга. На момент установления диагноза в большинстве случаев (больше чем в 2/3 случаев) выявляются макроаденомы, что может быть связано с задержкой установления диагноза и накладывает трудности в хирургическом лечении этих опухолей. Так, по данным Fernandezetal. (2010) частота макроадемом составила 85% против 14,3% микроадемом [115; с. 377-382], по данным Dalyetal. (2006г): макроадемомы -88,9% [96; с. 4769-4775], по данным Tjornstrandetal. (2014) и Agustssonetal. (2015) частота макроадемом при установке диагноза составила 78% и 62,5% соответственно [291;с. 519-526,28]. По полученным нами результатам за последние 12 лет улучшилось использование МРТ/КТ для диагностики АГ, если до 2007 г. охват КТ/МРТ диагностикой составил 58,8%, то к 2018 г – МРТ диагностику проходит каждый пациент (100%). Доступность современного метода диагностики позволило выявлять аденомы на более ранней стадии развития. Так, по данным КТ/МРТ уменьшились гигантские аденомы и увеличилась выявляемость мезоадемом (1 гр.- 4,9%, 2 гр. – 12,9%) и микроадемом (1 гр.- 1,5%, 2 гр. – 4,7%). Нужно отметить, что на сегодняшний день существуют эпидемиологические исследования, где изучалась связь между размером опухоли и уровнем ГР и ИФР-1. Имеются данные, где была обнаружена положительная корреляция между размером аденомы и уровнем ГР ($R^2= 0,11$, $p< 0,01$) и между размером аденомы и уровнем ИФР 1 ($R^2= 0,08$, $P<0,01$) [313; с. 831-839]. В наших исследованиях обнаружена положительная корреляция между уровнем ГР и размером аденомы: мезоадемомами ($r=0,19$, $p< 0,01$), макроадемомами ($r=0,24$, $p< 0,01$) и гигантскими аденомами ($r=0,36$, $p< 0,001$), а также и уровнем ИФР 1 между и размером аденомы: макроадемомами ($r=0,21$, $p<0,01$) и гигантскими аденомами ($r=0,35$, $p< 0,01$).

Таким образом, результаты исследования показали, что выявлено улучшение охвата высокотехнологичной визуализационной диагностикой, позволившее раннему выявлению соматотропином на стадии микро- и мезоадемом с уменьшением случаев гигантских аденом. В то же время, размеры опухоли высоко коррелируют с уровнями ГР и ИФР-1 и указывают на наличие остаточной ткани опухоли.

Ранняя диагностика чрезвычайно важна для более раннего начала соответствующего лечения, что, в свою очередь, приведет к более успешному ведению заболевания и, в конечном итоге, к лучшим результатам.

REFERENCES / СНОСКИ / ИҚТИБОСЛАР:

1. Adelman DT, LibertKJ, Nachtigall LB, Lamerson M, Bakker B. Acromegaly: the disease, its impact on patients, and managing the burden of long-term care. *Second generation of medicine*. 2013;6:31-38. doi: 10.2147/IJGM.S38594(in Russ).
2. Ben-Shlomo A, Sheppard MK, Stevens JM, Pulgar S, Melmed S. Clinical relevance, quality of life and economic value of acromegaly disease control. *Pituitary*. 2011;14(3):284-294. doi: 10.1007/s11102-011-0310-7(in Russ).
3. The data in the article are given from the dissertation of Khalimova Z.Yu. "Somatotropinomas: clinical and epidemiological aspects, frequency of complications, assessment of the effectiveness of treatment in the Republic of Uzbekistan" (in Russ).
4. Clemmons Dr. Clinical and laboratory parameters in the treatment of acromegaly. *Clinical act*. 2011;412(5-6): 403-409(in Russ).
5. Colao A., Ferone D., Marzullo P., Lombardi G. Systemic complications of acromegaly: epidemiology, pathogenesis and treatment. *Rev Endocr* 2004;25(1): 102-152. doi: 10.1210/er.2002-0022(in Russ).
6. DOC Clemmons Consensus Statement on Standardization and Evaluation of Growth Hormone and Insulin-Like Growth Factor Assays. *Clinical chemistry*. 2011;57(4):555-559(in Russ).
7. Melmed S. Pathogenesis and treatment of acromegaly. *J Clin Study*. 2009;119(11):3189-3202. doi: 10.1172/JCI39375(in Russ).
8. Nachtigall L, Delgado A, Swearingen B, Li H, Zerickli R, Klibanski A. Changing patterns of diagnosis and treatment of acromegaly over two decades. *J ClinEndocrinol Metab*. 2008;93(6): 2035-

2041. doi: 10.1210/jc.2007-2149(in Russ).

9. Reed TJ, Post KD, Bruce JN, NabiKanibir M, Reyes-Vidal CM, Freda PU. The diagnostic features of 324 patients with acromegaly did not change from 1981 to 2006: acromegaly remains poorly understood. *ClinEndocrinol (Oxf)* 2010;72(2):203-208. doi: 10.1111/j.1365-2265.2009.03626.x(in Russ).

10. Siegel S, Stritz-van der Werf S, Schott JS, Nolte K, Karges S, Kreutschmann-Andermar I. Delay in diagnosis is associated with psychosocial impairment in acromegaly. *Pituitary*. 2013;16(4):507-514. doi: 10.1007/s11102-012-0447-z(in Russ).

11. Webb SM Quality of life in acromegaly. *Neuroendocrinology*. 2006;83(3-4):224-229. doi: 10.1159/000095532(in Russ).

12. Fernandez A, Karavitaki N, Wass JA. Prevalence of pituitary adenomas: a community-based cross-sectional study in Banbury (Oxfordshire, UK) *ClinEndocrinol (Oxf)* 2010;72(3): 377-382. doi: 10.1111/j.1365-2265.2009.03667.x(in Russ).

13. Freda PU, Beckers AM, Katznelson L, Molich ME, Montori VM, Post CD, Vance ML, Endocrine S. Pituitary incidentaloma: Endocrine Society clinical practice guidelines. *J ClinEndocrinol Metab*. 2011;96(4): 894-904. doi: 10.1210/jc.2010-1048(in Russ).

14. Holdaway IM, Rajasurya RK, Gamble GD. Factors influencing mortality in acromegaly. *J ClinEndocrinol Metab*. 2004;89(2): 667-674. doi: 10.1210/jc.2003-031199.

15. Chanson P., Salenave S. Acromegaly. *Orphanet J Redkayadis*. 2008;3:17. doi: 10.1186/1750-1172-3-17 (in Russ).

16. Agustsson TT, Baldvinsdottir T, Jonasson JG, Olafsdottir E et al. The epidemiology of pituitary adenomas in Iceland, 1955-2012: a national population-based study// *Eur J Endocrinol*. - 2015.- No. 173 (5).- P.655-664.

17. Alin Abreu1 • Alejandro Pinzo'n Tovar2 • Rafael Castellanos3 • Alex Valenzuela4 Challenges in the diagnosis and management of acromegaly: a focus on comorbidities • *Pituitary* (2016) 19:448-457

18. Daly AF, Rixhon M, Adam C, Dempegioti A, Tichomirowa MA, Beckers A High prevalence of pituitary adenomas: a cross-sectional study in the province of Liege, Belgium// *J ClinEndocrinolMetab*.- 2006.- 91(12). pp. 4769-4775.

19. Daminov AT, Djabbarova D, Abdvohidova N, Furkatova D, Farkhodova S, Ibragimova P. Features of bone tissue remodeling in patients with type 2 diabetes mellitus. *Science and Education*. 2023;4(11).

20. Fernandez A, Karavitaki N, Wass JAH Prevalence of pituitary adenomas: a community-based, cross-sectional study in Banbury (Oxfordshire, UK)// *ClinEndocrinol (Oxf)*.-2010.-No. 72.- P.377-382.

21. Katznelson L., Atkinson JL, Cook D., et al. American Association of clinical endocrinologists medical guidelines for clinical practice for the diagnosis and treatment of acromegaly – 2011 update: executive summary // *EndocrPract*.- 2011.- 17 (4).-P. 636-46.

22. Negmatova GS, Toshimova GT daughter, Abdiyev LS son, Daminov AT. EFFECTIVENESS OF CORRECTION OF DYSLIPIDEMIA IN ELDERLY PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS. *Educational Research in Universal Sciences*. 2024;3(1 SPECIAL):269-274.

23. Pinto EM, Bronstein MD Molecular aspects of pituitary tumorigenesis // *Arq Bras EndocrinolMetabol*. - 2008. - No. 52. – R.599-610.

24. Ribeiro-Oliveira A, Jr, Barkan A. The changing face of acromegaly—advances in diagnosis and treatment. *Nat Rev Endocrinol*. 2012;8(10):605-611. doi: 10.1038/nrendo.2012.101.

25. Sabino SM, Miranda PA, Ribeiro-Oliveira A., Jr Growth hormone-secreting pituitary adenomas: from molecular basis to treatment options in acromegaly. *Cancer BiolTher*. 2010;9(7):483-492. doi: 10.4161/cbt.9.7.11581.

26. Schneider HJ, Kosilek RP, Gunther M, Roemmler J, Stalla GK, Sievers C, Reincke M, Schopohl J, Wurtz RP. A novel approach to the detection of acromegaly: accuracy of diagnosis by automatic face classification. *J ClinEndocrinol Metab*. 2011;96(7):2074-2080. doi: 10.1210/jc.2011-0237.

27. Szczesniak D, Jawiarczyk-Przybyłowska A, Rymaszewska J. Quality of life and psychological, social and cognitive functioning of patients with acromegaly. *Adv Clin Exp Med*. 2015;24(1): 167-172.] (in Russ).
28. Takhirovich DA, Corners SJA, Shukhratovna NG, Shukhratovna SG, Zaynuddinovna MG. COURSE OF COVID-19 IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS. *Web of Scientist: An International Journal of Scientific Research*. 2022;3(02):73-76. doi:10.17605/OSF.IO/B6FU2
29. Tjörnstrand A., Gunnarsson K., Evert M., Holmberg E., Ragnarsson O., Rosén T., Filipsson Nyström H. The incidence rate of pituitary adenomas in western Sweden for the period 2001–2011 // *Eur J Endocrinol*. - 2014. - No. 171 (4). – R. 519–526.
30. Wolfsberger S., Wunderer J., Zachenhofer I., Czech T. et al. Expression of cell proliferation markers in pituitary adenomas – correlation and clinical relevance of MIB-1 and anti-topoisomerase-IIalpha. // *Acta Neurochir (Wien)*. - 2004. - No. 146. – R. 831–9.
31. Shukhratovna NG, Shukhratovna SD. Features of the course of autoimmune hepatitis in children as a variant of autoimmune polyglandular syndrome. *Asia Journal of Multidimensional Research (AJMR)*. 2020;9(7):89. doi:10.5958/2278-4853.2020.00228.1
32. Erkinovna SD. Features of the Course of Diabetes Mellitus Type 2 with Arterial Hypertension. *JournalNX*. Published online 2020:460-461.
33. Negmatova GS, Khakimova GD daughter, Abdiyev LS son, Daminov AT. FEATURES OF THE RULES FOR INSULIN INJECTION TECHNIQUES IN ELDERLY AND SENILE PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS. *Educational Research in Universal Sciences*. 2024;3(1 SPECIAL):259-264.
34. Takhirovich DA, Zafarovna KM, Israilovna IS. FEATURES OF TYPE 1 DIABETES IN CHILDREN WHO HAVE COVID-19. *American Journal of Pediatric Medicine and Health Sciences* (2993-2149). 2023;1(9):121-123.
35. Ismailov JA, Egamberdiyeva YK, Mahmamurodova NN, Daminov AT. FEATURES OF VITAMIN-D METABOLISM IN PATIENTS WITH DIABETIC NEPHROPATHY. *Educational Research in Universal Sciences*. 2024;3(4 SPECIAL):681-689.
36. Khudoyorov S, Mirkomilova M, Burkhanov U, Sayfiyeva G, Sheraliyeva N, Daminov AT. Fournier's gangrene in modern conditions. *Science and Education*. 2023;4(12):107-117.
37. Alimovna KN, Sobirjanovna KN, Abdurasul D, Tulkinovich OS. GROWTH HORMONE FOR THE TREATMENT OF HEREDITARY DISEASES IN CHILDREN. 10.
38. Negmatova .G.Sh, De S, Kyzi MZO, Mannobovich MS, Orifjonovich MM. HERPETIC MENINGITIS. *EDUCATOR*. 2022;5(5):346-348.
39. Ahrorbek N, Myungjae L, Jungjae L, et al. Hormonal regulation. *Texas Jour of Mutl Stud*. 2023;25:39-43.
40. Ismailova SI Impact of vitamin D deficiency on the risk of developing type 1 diabetes. *Science and Education*. 2023;4(3).
41. Daminov AT, Khakberdieva V, Zhanikulov S, Murodkhonov S. CLINICAL CASE OF PRIMARY HYPOTHYROIDISM. *Educational Research in Universal Sciences*. 2024;3(3 SPECIAL):131-134 (in Russ).
42. Mizamova MAK, Eshpulatova GNK, Eshmurodova ZNK, Salimova DE. Health-related complications of acromegaly, current and promising treatment options. *Science and Education*. 2023;4(4):187-195 (in Russ).
43. Takhirovich DA, Zafarovna KM, Israilovna IS. ENDOCRINE CHANGES IN NEUROLOGY. LATEST SCIENTIFIC RESEARCH THEORY. 2023;6(12):417-422 (in Uzb).
44. Ismailov JA, Egamberdiyeva YK, Mahmamurodova NN, Daminov AT. PRETIBIAL MYXEDEMA: PATHOGENETIC FEATURES AND CLINICAL ASPECTS. *Educational Research in Universal Sciences*. 2024;3(4 SPECIAL):695-702.
45. Negmatova GS, Salimova DE. Sugary Characteristics of type 2 diabetes with arterial hypertension and methods of treatment. *Science and Education*. 2023;4(2):516-519 (in UZB).
46. Takhirovich DA, JT, OE, I A. ASSESSMENT OF THE DYNAMICS OF THE TREATMENT OF COVID-19 DISEASE WITH GLUCOCORTICOIDS IN PATIENTS WITH TYPE 2

- DIABETES.Gospodarka i Innowacje. 2023;34:78-81(in UZB).
47. G.Sh N, De S, Alisherovich BA, Erkin R is the son of S, Bektash U is the son of S. RELATIONSHIP BETWEEN DIABETIC NEPHROPATHY AND CARDIAC DISORDERS IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES.EDUCATOR. 2022;5(5):337-340.
48. Daminov AT, Sadullayeva SM girl, Ismailova SI girl. FREQUENCY OF COMPLICATIONS OF DIABETES IN SAMARKAND REGION.Educational Research in Universal Sciences. 2024;3(3 SPECIAL):139-142(in UZB).
49. Shukhratovna NG, Erkinovna SD, Son IBI, Daughter ADD. THE ROLE OF GASTROINTESTINAL HORMONES IN THE PATHOLOGY OF THE DIGESTIVE SYSTEM.EDUCATOR. 2022;5(6):408-412.
50. Ulugbekovna NP, Bakhtiyorovna RI, Almosovich RA, Takhirovich DA. Thyroid Diseases during Pregnancy and their Impact on Maternal and Fetal Outcomes.American Journal of Pediatric Medicine and Health Sciences (2993-2149). 2023;1(8):188-190.
51. Ismailov JA, Egamberdiyeva YK, Mahmamuradova NN, Daminov AT. TIME-RESTRICTED NUTRITION AS A NEW STRATEGY FOR THE THERAPY OF OBESITY AND COMORBID CONDITIONS.Educational Research in Universal Sciences. 2024;3(4 SPECIAL):660-667.
52. Takhirovich DA, Nasimova D, Khushvaktova B, Aliyeva N, Mirabrор B. QUALITY OF MEDICAL CARE PROVIDED TO CHILDREN WITH TYPE 1 DIABETES MELLITUS.EDUCATOR. 2024;7(3):16-22.
53. Kholdorov X, Omonov F, Jumayev I, Daminov AT. TYPE 1 DIABETES AS A RISK FACTOR FOR BONE HEALTH IN CHILDHOOD.Results of National Scientific Research International Journal. 2023;2(8):131-135.
54. Daminov AT, Khurramova S, Islamov A, Ulashev M, Ikramov R, Mirzakhakimov P. Type 2 diabetes and bone mineral density in postmenopausal women.Science and Education. 2023;4(11).
55. Berkinov A, Safarov F, Tursunova S, Daminov AT. VITAMIN D STATUS IN SENIOR RESIDENTS OF SAMARKAND REGION.Results of National Scientific Research International Journal. 2023;2(8):136-140.
56. Takhirovich DA, Ulugbekovna RN, Abdukhalimova YJ. STATUS AND PROSPECTS FOR THE FIGHT AGAINST DIABETES MELLITUS.Educational Research in Universal Sciences. 2024;3(1):4-9.
57. Davranova A. CHARACTERISTICS OF MENSTRUAL DISORDER IN TEENAGE GIRLS WITH THYROID GLAND PATHOLOGY. Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences. 2022;2(8):113-115(in UZB).

Статья поступила в редакцию 10.05.2024; одобрена после рецензирования 21.06.2024; принята к публикации 29.06.2024.

The article was submitted 10.05.2024; approved after reviewing 21.06.2024; accepted for publication 29.06.2024.

Информация об авторах:

Холикова Адлия Омонуллаевна - к.м.н., Заведующая отделением нейроэндокринологии, Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эндокринологии имени академика Ё.Х.ТУРАКУЛОВА, Ташкент, Узбекистан. E-mail: info@endomarkaz.uz, ORCID ID: 0009-0006-5327-4322.

Халимова Замира Юсуфовна - д.м.н., профессор Заместитель директора по научной работе и подготовке кадров, Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эндокринологии имени академика Ё.Х.ТУРАКУЛОВА, Ташкент, Узбекистан. E-mail: info@endomarkaz.uz, ORCID ID: 0000-0002-3041-0268.

Мавлянова Гулхида - Врач Эндокринолог-реаниматолог, Отделение реанимации и интенсивной терапии, Республиканский специализированный научно-практический

медицинский центр эндокринологии имени академика Ё.Х.ТУРАКУЛОВА, Ташкент, Узбекистан. E-mail: info@endomarkaz.uz, ORCID ID: 0009-0005-8673-2601.

Негматова Гулзода Шухратовна- PhD, Заведующая кафедрой Эндокринологии, Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан. E-mail: gulzoda2111@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0003-4750-7765>

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Холикова А.О., Халимова З.Ю. — идеологическая концепция работы, написание текста; редактирование статьи;

Мавлянова Г., Негматова Г.Ш. — сбор и анализ источников литературы, написание текста.

Information about the authors:

Kholikova Adlia Omonullaevna - Candidate of Medical Sciences, Head of the Department of Neuroendocrinology, Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Endocrinology named after Academician Y.Kh. TURAKULOV, Tashkent, Uzbekistan. E-mail: info@endomarkaz.uz, ORCID ID: 0009-0006-5327-4322.

Khalimova Zamira Yusufvna - Doctor of Medical Sciences, Professor Deputy Director for Scientific Work and Personnel Training, Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Endocrinology named after Academician Y.Kh. TURAKULOV, Tashkent, Uzbekistan. E-mail: info@endomarkaz.uz, ORCID ID: 0000-0002-3041-0268.

Mavlyanova Gulkhida Umardjanovna -Endocrinologist-reanimatologist, Department of Reanimation and Intensive Care, Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Endocrinology named after Academician Y.Kh. TURAKULOV, Tashkent, Uzbekistan. E-mail: info@endomarkaz.uz, ORCID ID: 0009-0005-8673-2601.

Negmatova Gulzoda Shukhratovna - PhD, Head of the Department of Endocrinology, Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan. E-mail: gulzoda2111@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0003-4750-7765>

Sources of financing: The work did not have special funding.

Conflict of interest: The authors declare that there are no obvious or potential conflicts of interest related to the publication of this article.

Authors' contributions:

Kholikova A.O., Khalimova Z.Yu. — ideological concept of the work, writing the text; article editing;

Mavlyanova G., Negmatova G.Sh. — collection and analysis of literature sources, writing text.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000